

ZAMONAVIY REKLAMA MATNLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ne'matova Iroda Ilhom qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ba'zi reklama matnlari haqiqatan ham turli xil tovarlar va xizmatlarda yo'qolmaslikka va to'g'ri tanlov qilishga yordam beradi, boshqalari esa, aksincha, chalg'itadi.

Lekin reklama xabarini nima jozibali qiladi? Asl dizayn yechimi, ranglar palitrasi va, albatta, matn. Sifatli reklama matnini yaratish uchun psixologiya, reklama texnologiyasi, marketing sohasidagi bilimlar, shuningdek, ma'lum me'yor va qoidalarga, ya'ni tilimiz “qonunlari”ga rioya qilish talab etiladi.

Kalit so'zlar: reklama, reklama matni, lingvistik va stilistik xususiyatlar, reklama matnining pragmatik yo'nalishi, ommaviy kommunikatsiyalar.

Iste'molchining reklama qilingan mahsulotni sotib olish zarurati to'g'risidagi yakuniy qarori reklama matnining qanchalik to'g'ri tuzilganligiga bog'liq, shuning uchun tilning lingvistik xususiyatlariga alohida e'tibor qaratish lozim.

Filologik nuqtai nazardan, reklama amaliy faoliyatning maxsus sohasi bo'lib, uning mahsuloti og'zaki ishlar – reklama matnlari hisoblanadi. Ushbu matnlar birgalikda quyidagilar bilan tavsiflanadi:

- 1) boshqa (reklama bo'lmagan) matnlardan ajratib ko'rsatishga imkon beruvchi mazmun va tashqi dizaynning ayrim xususiyatlari;
- 2) muayyan funksional xususiyatlar;
- 3) ma'lum bir tilda yaratilgan va yaratilayotgan matnlar yig'indisida ular egallagan ma'lum o'rin.

Reklama matnining lingvistik va stilistik xususiyatlari haqidagi savol bosma reklama ta'sirining o'ziga xos xususiyatlari va iste'molchi tomonidan idrok etilishi bilan chambarchas bog'liq.

Ushbu shartlarning bir qatori ekstralingvistik omillar bilan bog'liq: reklama matni egallagan maydon uchun to'lov, boshqa ma'lumotlarning raqobati, reklama matnining pragmatik yo'nalishi. Axborot sohasining umumiy to'yinganligi, reklamaning yuqori narxi va iste'molchi ega bo'lgan vaqt omili matnning til o'ziga xosligini belgilaydi [5, 36].

Shunday qilib, "reklama matni" tushunchasi nafaqat og'zaki diapazonni, balki barcha ekstralingvistik muhim tarkibiy qismlarning yig'indisini ham o'z ichiga oladi, shuning uchun ularning o'ziga xos to'plami ommaviy axborot vositalariga – reklama vositasiga bog'liq. "Reklama matni" tushunchasining bunday talqini ko'plab ingliz tilida so'zlashuvchi tadqiqotchilarning asarlarida, xususan, Anjela Goddardning "Reklama tili" ("The language of Advertising") kitobida o'z aksini topgan: "Bu yerda "matn" so'zi (reklama) keng ma'noda qo'llaniladi, shu jumladan vizual artefaktlar, shuningdek, og'zaki tilda ham”.

Ko'p o'lchovli media matn tushunchasi reklama matnlarini o'rganish uchun juda muhimdir, chunki u tasvirlangan obyektning uch o'lchovli tasvirini olish, ommaviy kommunikatsiyalarda so'z va tasvirning ishlash xususiyatlarini yaxshiroq tushunish imkonini beradi.

Ko'p o'lchovlilik bilan bir qatorda, reklama matnining muhim xususiyatlari ko'p, haddan tashqari takrorlash va onging kollektiv usuli yoki korporatizmni ham o'z ichiga oladi.

Reklama matni til vositalaridan eng samarali foydalanishning namunasidir. Reklama matnining pragmatik jihati bevosita uning o'ziga xos tashkil etilishida (grammatik va leksik birliklarni tanlashda, stilistik vositalar, maxsus sintaksis, bosma materialni tashkil etishda, turli ishora tizimlari elementlaridan foydalanishda) namoyon bo'ladi.

Reklama matnlarini yaratishda ikkita tendensiya yotadi:

- ifodaning ixchamligi, qisqaligi;
- ekspressivlik, axborot qobiliyati.

Bundan tashqari, "reklama matnini taqdim etish usuli ma'lum darajada telegraf uslubini eslatadi" [6, 80].

Sintaksisni soddalashtirish – oddiy kam uchraydigan jumlar sonining ko'payishi, nominativ xarakterdagi iboralar zanjiri.

Leksik tilda "tor denotativ belgilar"ning roli ortib bormoqda – bunda o'ziga xos va yuqori hissiy tarkibga ega bo'lgan yuqori chastotali leksik belgilar nazarda tutiladi.

Reklama tilining grammatik xususiyatlari nihoyatda o'ziga xosdir. Reklama tilida grammatika asosiy qoidalarni yo'qotadi, chunki reklamada asosiy narsa semantik va hissiy ta'sirga erishishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бердышев С.Н. Рекламный текст. Методика составления и оформления [Электронный ресурс] / С. Бердышев. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 208 с.
2. Бернадская Ю.С. и др. Основы рекламы : Учебник / Ю.С. Бернадская, С.С. Марочкина, Л.Ф.Смотрова. Под ред. Л.М. Дмитриевой. – М.: Наука, 2005. – 281 с.
3. Кохтев, Н.Н. Реклама: искусство слова. Рекомендации для составителей рекламных текстов [Текст] / Н. Кохтев. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – 96 с.
4. Курганова Е.Б. Игровой аспект в современном рекламном тексте [Электронный ресурс] / Е. Курганова – Воронеж: Изд-во «Воронеж. ун-та», 2004. –122 с.
5. Пирогова Ю.К., Паршин П.Б. Рекламный текст: семиотика и лингвистика. – М.: Междунар. ин-т рекламы, Изд. дом Гребенникова, 2000. – 270 с.
6. <http://www.lingvoskop.ru>.